

A ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO COMO FATOR DE MARGINALIZAÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA ATUAL

THE ABOLITION OF SLAVERY AS A FACTOR OF MARGINALIZATION IN TODAY'S BRAZILIAN SOCIETY

Leonardo de Cillo
Grupo Educacional Ibra
leonardocillo@hotmail.com

10,5281/zenodo.11636484

RESUMO

Desde o início do processo de colonização do Brasil, o negro, trazido a este território como mão de obra escrava, desempenhou papel chave na economia extrativista e no cultivo da cana-de-açúcar. Foi também utilizado para conquista das regiões interioranas do território. Inicialmente ajudou na luta contra os índios que não se submeteram ao domínio dos colonizadores e posteriormente foi envolvido em conflitos internos e externos, sempre sob a promessa de libertação. Durante o período colonial e depois no período imperial criou resistência ao sistema em forma de quilombagem e revoltas nas mais diversas épocas. A abolição da escravidão em 1888 foi bastante celebrada, pois acreditavam que através dela atingiriam seus ideais de justiça social. O que se verificou através da bibliografia consultada é que essa justiça não chegou nem com a abolição e nem com a Proclamação da República, ocorrida pouco tempo depois. Na sociedade republicana buscaram organização e representatividade através da fundação de jornais, clubes, associações, cultos religiosos próprios; todos para preservação da sua cultura, para formar a identidade das futuras gerações e para lutar pela conquista dos seus direitos. Viram essas ideias frustradas em dois períodos de grande repressão no país, que foram a ditadura Vargas e a ditadura militar, para num período de redemocratização do país, ocorrido na década de 1980, voltarem a se organizar e lutar por maior justiça social. Além da constituição federal de 1988 que equipara todos os cidadãos em direitos e deveres, outras legislações foram implementadas buscando trazer reparação histórica e facilitar aos menos favorecidos, em sua maioria afrodescendentes, o acesso a melhores condições de vida e maior justiça social. O pensamento predominante na sociedade permanece excludente e racista, no sentido de dificultar de todas as formas possíveis a criação de uma sociedade mais justa e igualitária, criando uma classe social de excluídos e menos favorecidos. A abolição da escravidão, portanto, não representou o tão pretendido alcance da cidadania dos então cativos ou mesmo dos negros já libertos. O que ocorreu foi a perpetuação do sistema de pensamento e de procedimentos que cercearam suas oportunidades. Um caminho possível para reduzir as desigualdades sociais a essa massa populacional menos favorecida é a implementação cada vez maior das chamadas ações afirmativas, além de prover educação de qualidade e igualdade de oportunidade a todos os cidadãos.

Palavras Chave: abolição. colonização. escravidão. justiça social.

ABSTRACT

Since the beginning of Brazil's colonization process, black people, brought to this territory as slave labor, played a key role in the extractive economy and in the cultivation of sugar cane. It was also used to conquer the interior regions of the territory. Initially he helped in the fight against the Indians who did not submit to the colonizers' rule and was later involved in internal and external conflicts, always under the promise of liberation. During the colonial period and later in the imperial period, it created resistance to the system in the form of quilombas and revolts in the most diverse periods. The abolition of slavery in 1888 was widely celebrated, as they believed that through it they would achieve their ideals of social justice. What was verified through the bibliography consulted is that this justice did not arrive with abolition or with the Proclamation of the Republic, which occurred shortly afterwards. In republican society they sought organization and representation through the founding of newspapers, clubs, associations, and their own religious cults; all to preserve their culture, to form the identity of future generations and to fight for the achievement of their rights. They saw these ideas frustrated in two periods of great repression in the country, which were the Vargas dictatorship and the military dictatorship, and in a period of redemocratization in the country, which occurred in the 1980s, they reorganized and fought for greater social justice. In addition to the 1988 federal constitution that equalizes all citizens in terms of rights and duties, other legislation was implemented seeking to bring historical reparation and facilitate access to better living conditions and greater social justice for the less favored, the majority of whom are Afro-descendants. The predominant thinking in society remains exclusionary and racist, in the sense of hindering in every possible way the creation of a more just and egalitarian society, creating a social class of excluded and less favored people. The abolition of slavery, therefore, did not represent the much-desired reach of citizenship for those who were then captives or even for black people who had already been freed. What happened was the perpetuation of the system of thought and procedures that curtailed their opportunities. A possible way to reduce social inequalities among this less favored population is the increasing implementation of so-called affirmative actions, in addition to providing quality education and equal opportunities for all citizens.

Key Words:.abolition. colonization. slavery. social justice.

1 INTRODUÇÃO

Durante as aulas de história, todos aprendemos sobre a colonização do Brasil, sobre escravidão e quais foram os acontecimentos históricos que marcaram esse início no ano de 1500, culminando nos dias atuais.

Porém, até pouco tempo atrás, a versão oferecida nos mostrava um processo de abolição da escravatura, cujos heróis, na sua maioria, estavam no comando do país ou pertenciam às elites da época, notadamente todos brancos.

Os negros, quando citados, porque foram líderes de revoltas ou mesmo intelectuais que ajudaram a organizar as formas de resistência social ao sistema, são citados de forma coadjuvante, muitas vezes superficial.

A abolição da escravatura, marco histórico do país, de fato libertou aqueles que ainda se encontravam cativos à época, porém permanece nebulosa a questão de como isso foi feito. Se foi feito de forma adequada, quais seriam as reais motivações por trás do processo e quais foram os desdobramentos ao longo do tempo.

O objetivo deste trabalho, então, é esclarecer se esse evento realmente libertou os escravos ou se os relegou a um outro tipo de escravidão, através da revisão dos fatos ocorridos durante todo o período para embasar esse raciocínio, ao mesmo tempo em que se busca resgatar o protagonismo do negro no processo, suprimido propositalmente ao longo dos séculos pelas elites do país.

2 CONTEXTO HISTÓRICO

Para estabelecer a trajetória e desdobramentos do processo escravista no Brasil, a revisão do contexto histórico se dará desde o início, ainda em terras africanas, e passará pelas diversas épocas pertencentes ao período colonial e imperial, culminando no regime republicano atual, ao mesmo tempo em que se verifica o engajamento do escravizado e depois liberto, nesse processo, trazendo a análise até os dias atuais.

2.1 A tradição comercial de cativos africanos

Muito antes de se pensar em escravidão em terras brasileiras, já havia uma prática bem estabelecida de comercialização de cativos na África, entre os povos africanos e outros povos. Verdadeiros impérios já bem estabelecidos na África tinham como parte de sua prática comercial habitual a troca de humanos capturados em guerras com outras nações subjugadas por produtos do seu interesse, como: manufaturas, tecidos, armas, entre outros e, sobretudo, cavalos bem equipados que os ajudavam a vencer guerras, ao mesmo tempo em que simbolizavam o poder e a riqueza da sua nação. Comércio secular, estabelecido com os povos árabes do norte da África e mesmo de regiões da Ásia e Europa, com rotas bem estabelecidas, esse comércio se dava principalmente pelo trabalho dos caravaneiros do deserto.

Dentro do contexto das grandes navegações, os povos europeus foram se estabelecendo na costa africana e logo perceberam que o comércio de cativos já há muito e principalmente praticado pelos povos muçulmanos com os africanos, era sem dúvida algo bem rentável.

Os portugueses, por sua vez, em busca de ouro, especiarias e outros produtos do seu interesse não ficaram atrás na conquista de territórios africanos e no estabelecimento de relações comerciais com os impérios ali existentes.

Os reis africanos desejavam obter as mercadorias que comercializavam com os caravaneiros e os portugueses procuravam principalmente ouro. Nesse cenário comercial, os portugueses inicialmente não conseguiram o ouro desejado, mas conseguiram abarrotar seus navios com os cativos vindos de lá.

2.2 Períodos colonial e imperial

Oficialmente descoberto pelos portugueses em 1500, o Brasil contava nesse início do período colonial com um contingente de servos formado pelos indígenas catequizados e pelos diretamente escravizados dentre os que resistiram ao conquistador, ambos obtidos entre os povos mais próximos do litoral.

Com o aumento da demanda nas atividades já estabelecidas, que eram o trato com a cana-de-açúcar e a extração de pau-brasil, os portugueses iniciaram expedições mais para dentro do território para aumentar a mão de obra disponível.

Ainda assim o contingente de indígenas não supria as necessidades da colônia pelo crescimento das atividades, por ter sofrido grande declínio devido a epidemias nos aldeamentos dos jesuítas e nos engenhos de cana, fugas constantes de indivíduos para o interior do território; além do fator econômico envolvido, uma vez que captura e aprisionamento de indígenas na colônia brasileira era atividade exclusiva dos colonos, ou seja, não trazia lucros para os traficantes africanos e nem para a coroa portuguesa.

Desta forma, a partir da segunda metade do século XVI, escravos negros passam a ser trazidos em maior quantidade e começam a substituir mais fortemente a mão de obra indígena.

Segundo Moura (1992), a chegada das primeiras levas de escravos teria se dado por volta de 1549, com desembarque em São Vicente. Porém, outros colocam essa data da primeira chegada no ano de 1511, na nau capitaneada por Fernando de Noronha.

Nesse contexto surge a primeira evidência da grande importância da presença do cativo africano na ocupação e formação do grande território que viria a compor o Brasil. Não havia em Portugal contingente de pessoas suficientes ou mesmo dispostas a expandir a colonização do novo território para além das regiões mais próximas das áreas litorâneas. A presença massiva dos cativos africanos e mesmo dos índios já a serviço dos colonizadores foi o que garantiu a conquista e ocupação do interior brasileiro.

Nas palavras de Albuquerque e Filho:

Foram os africanos e seus descendentes, juntamente com os indígenas escravizados, que desbravaram matas, ergueram cidades e portos, atravessaram rios, abriram estradas que conduziam aos locais mais remotos do território. Na marcha para o interior, guerrearam com povos indígenas que se opunham ao avanço colonizador ou se associaram aos nativos quando fugiam para a mata para formar quilombos. Eram também os escravos que conduziam tropas e carretos que tornaram possível o intercâmbio entre o interior e as cidades litorâneas. (ALBUQUERQUE E FILHO, p. 42, 2006).

2.2.1 Avanços na legislação brasileira.

Iniciaremos a análise das alterações ocorridas na legislação que, de alguma forma, modificaram o trato com a população escrava, observando a influência estrangeira nesse processo, uma vez que essa participação foi preponderante sobre o que viria a seguir, assim como alguns fatos importantes ocorridos em outros países que, da mesma forma, influenciaram os rumos da política brasileira.

Entrar nesse tipo de observação poderia nos levar a um desvio da temática principal desta obra, porém faz-se necessário para compreender melhor as tendências que se seguiram no desenrolar de toda a história do país nos períodos pré e pós-abolição da escravatura no Brasil.

A Inglaterra, segundo maior país na questão de tráfico de africanos, perdendo apenas para Portugal, começa a sofrer no início do século XIX, grande pressão interna pela abolição do tráfico de escravos, o que acaba ocorrendo em 1807 com a proibição do tráfico para suas colônias na América. Como potência econômica da época, começa a pressionar outros países para fazerem a mesma coisa e sua atenção volta-se, principalmente, para Portugal e Brasil, cujo comércio açucareiro rivalizava com o que era produzido no Caribe, por sua vez sob controle inglês.

Como reflexo da pressão inglesa e após a aprovação de resoluções anteriores que prejudicaram o negócio do tráfico de escravos brasileiro, a Inglaterra obtém do governo brasileiro, em 1826, a promessa de abolir o tráfico em até 3 anos. Para responder a essa demanda, o parlamento brasileiro aprova em 1831 uma lei que proibia a importação de escravos.

Segundo Albuquerque e Filho (2006), aqueles que defendiam a proibição do tráfico faziam isso por receio da “africanização” brasileira, ou seja, achavam que era necessário colocar mais europeus dentro do país, ao invés de negros. Outros ainda se preocupavam com a questão de que se houvesse grande contingente populacional negro isso poderia favorecer o surgimento de revoltas que acabariam por abolir a escravidão, a exemplo do que aconteceu no Haiti em 1790.

Porém, a elite brasileira não tinha a real intenção de promover a abolição e, por isso, a lei de 1831 não teve o efeito desejado, sendo tratada com descaso por parte das autoridades encarregadas da sua aplicação.

Esse fato originou uma expressão popular ainda em uso até hoje:

O fato é que a lei de 1831 não foi rigorosamente implementada pelas autoridades brasileiras. Como se dizia na época foi uma lei “para inglês ver”, originando daí a expressão popular que indica coisa de fachada apenas. O comércio de gente continuou abertamente no Brasil. Por sinal, a entrada de africanos aumentou significativamente entre 1830 e 1840, estimulada pelo crescimento vertiginoso da cultura cafeeira no Sudeste. [...] (ALBUQUERQUE E FILHO, P.59, 2006).

O tráfico continuou acontecendo de forma clandestina, o que se acredita teria causado ainda mais mortes de negros no processo, até que em 1845 o parlamento britânico resolve endurecer as regras e aprova lei que autorizava a marinha britânica a afundar qualquer navio suspeito de transportar escravos, mesmo que ele estivesse em águas territoriais brasileiras.

A aprovação da Lei Eusébio de Queiróz em 1850 estabelece a proibição definitiva de importação de escravos, o que marca o início do declínio do processo escravista brasileiro.

Somada a questão de proibição de importação, estava a expectativa de vida do escravo, que devido às condições de vida, maus tratos, entre outros fatores tendia a ser breve, conforme nos lembra Moura:

[...] Levando-se em conta [...] que a média de vida útil do escravo era de 7 a 10 anos, podemos ver facilmente que a população negra tende a decrescer, pois ela não podia recompor-se e alcançar índices de natalidade capazes de repor o número de escravos que morriam. (MOURA, p.54,1992).

Na segunda metade do século XIX Inicia-se uma nova fase da dinâmica escravista. A economia dos engenhos de açúcar do nordeste entra em declínio, assim como a atividade de mineração em Minas e Goiás.

O contingente disponível de escravos, que já não podia mais ser renovado, passa a ser comercializado entre as províncias para suprir a demanda da atividade que dinamiza mais a economia brasileira, que é a cultura do café. Ou seja, os escravos são deslocados de outras regiões para São Paulo, Rio de Janeiro e outras localidades que participavam dessa dinâmica mais atual.

Graças a essa nova realidade, o cativo adquire um status diferente. Passa de perseguido a protegido, uma vez que sua presença, muito necessária para a economia, fica cada vez mais escassa.

A legislação precisa acompanhar esse contexto e aí surgem as leis protetoras, como a dos sexagenários que fazia livres os escravos com mais de 60 anos de idade, a lei do ventre livre, que tornava livres os nascidos filhos de escravos. Foi extinta a pena de açoite que proibia os castigos físicos para cativos fugitivos que fossem capturados, entre outras medidas que pareciam proteger os escravos, mas na verdade continuavam protegendo as propriedades dos senhores. Afinal para onde iriam os nascidos livres senão ficar no local de nascimento trabalhando durante toda a infância. Para onde iriam os sexagenários livres?

Nesse ponto já é possível verificar que as medidas adotadas disfarçavam e buscavam dar mais legalidade à situação da escravidão, que permanecia funcionando praticamente nos mesmos moldes dos tempos da colônia e qualquer delas, apesar da aparência de favorecimento da classe escravizada, buscava na verdade trazer sobrevida aos cativos e ao próprio sistema.

2.3 Abolição da escravidão

Outro evento importante da história brasileira ainda no período pré-abolição foi a guerra do Paraguai (1870). No desenrolar desse conflito, mais uma vez, o negro acaba por desempenhar papel fundamental.

Motivados por uma promessa imperial brasileira de libertação ao final do conflito, muitos fugiam do cativo para se voluntariar e acabaram por formar grande contingente dentro das tropas. Lutaram bravamente pelo seu sonho de liberdade e conta-se que o número de cativos mortos no conflito alcançou o número de 90.000.

Terminada a guerra, entre aqueles que retornaram, foram muitos os reescravizados. A população negra foi drasticamente reduzida, satisfazendo o desejo de parte da sociedade que buscava o branqueamento populacional. Outra questão em pauta na época, era de abrir mais espaço para os imigrantes, de origem europeia e, portanto, de pele clara, em consonância com a ideia anterior; para cobrir a necessidade crescente de mão de obra disponível.

Importante dizer que, na última metade do século XIX e mais ainda nas décadas finais, muitos foram os acontecimentos que finalmente levariam a abolição.

Período de agitação social, com parte da população mostrando total descontentamento com o sistema, fugas de escravos cada vez mais constantes fortalecendo os muitos quilombos já existentes e ajudando a enfraquecer o sistema. Além do evento da guerra do Paraguai, já citado, que sacrificou parte da população negra.

Todos os agrupamentos, movimentos e revoltas que marcaram o período escravista, para lembrar dos principais:

- ✓ Quilombo de Palmares (Ngola Djanga) – Alagoas, 1580-1695;
- ✓ Quilombo do Quariterê – Mato Grosso, 1730-1795;
- ✓ Revolta do Engenho Santana – Ilhéus/BA, 1789 e 1824;
- ✓ Revolta dos Búzios (dos Alfaiates/Conjuração baiana) – Bahia, 1798;
- ✓ Revolução Pernambucana – Pernambuco, 1817;
- ✓ Revolta das Carrancas – Minas Gerais, 1833;
- ✓ Revolta dos Malês – Bahia, 1835;
- ✓ Balaiada – Maranhão, 1838-1841;
- ✓ A revolta de Manoel Congo – Rio de Janeiro, 1838;
- ✓ Revolta de Queimado – Queimado/ES, 1849;
- ✓ A Greve Negra – Bahia, 1857;
- ✓ O levante dos jangadeiros e o Dragão do Mar (Chico da Matilde) – Ceará, 1881;
- ✓ Revolta de Cantagalo – Campinas/SP, 1885.

A formação de clubes e agremiações dentro da temática abolicionista, pressões externas, pressões internas, tudo isso culmina na proclamação da chamada Lei Áurea.

Enfim, no dia 13 de Maio de 1888, a princesa Isabel proclama a Lei que tornaria definitiva a extinção da escravidão no Brasil, terminando com esse capítulo da história do país que vigorou por mais de três séculos, sem indenizações para os senhores de escravos e qualquer tipo de reparação ou ajuda aos agora ex-escravos.

2.4 O início da liberdade e a República

Nesses primeiros momentos após a proclamação da Lei Áurea, os libertos assim como aqueles que já haviam alcançado a liberdade em tempos anteriores acreditavam que, finalmente, o negro passaria a ser tratado como cidadão, em condições de igualdade com os demais. Acreditavam que passariam a ter direitos políticos, que teriam acesso à terra e educação, enfim, que gozariam dos demais privilégios da cidadania.

Longo tempo de festividades e comemorações, principalmente em frente ao Paço Imperial. A Princesa Isabel passaria então a ser admirada e idolatrada por boa parte dos libertos e, nesse contexto, José do Patrocínio, grande admirador da princesa e defensor da monarquia, funda a “guarda negra”, formada por um contingente de libertos, com o objetivo de dissolver comícios, impedir propaganda, enfim frustrar os planos dos republicanos.

Os republicanos, por sua vez, desejavam abolir o regime monárquico e assim conseguir mais poder e influência, numa tentativa de resgatar o prestígio perdido pelas oligarquias.

Em 15 de novembro de 1889 proclama-se a República para atender aos interesses de determinados grupos, sobretudo os militares, que também buscavam mais participação política e maior igualdade de direitos.

O próprio José do Patrocínio logo adere ao novo regime, a guarda negra se dissolve naturalmente e muitos dos seus integrantes, juntamente com grande parte da população negra passam a acreditar que atingiriam nesse regime seus ideais de cidadania, até porque o modelo brasileiro copiava o que já havia ocorrido em outros países. Lemas como: “liberdade, igualdade e fraternidade”, sendo este importado da revolução francesa, dava aos negros a sensação de que atingiriam um melhor lugar nesses novos tempos.

Sobre os militares, especialmente os da marinha, na sua grande maioria negros, havia bastante insatisfação até porque a forma de punição clássica dos tempos de escravidão, que era o uso da chibata ou açoite, continuava a ser aplicado naqueles que, de alguma forma, na visão dos oficiais (brancos), deveriam sofrer algum tipo de repreensão e isso culmina na chamada “Revolta da Chibata”, em 22 de novembro de 1910, portanto duas décadas depois da abolição.

Os marinheiros, tendo João Cândido como líder, resolveram sublevar-se imediatamente. Num golpe rápido, apoderaram-se dos principais navios da Marinha de Guerra brasileira e se aproximaram do Rio de Janeiro. Em seguida mandaram mensagem ao presidente da República e ao ministro da marinha exigindo a extinção do uso da chibata. [...] O pânico apoderou-se de grande parte da população da cidade [...], foi aprovado um projeto de anistia para os amotinados. [...] Desaparecia, assim, o uso da chibata como norma de punição disciplinar na Marinha de Guerra do Brasil. [...] (MOURA p.67, 68, 69; 1992).

A anistia concedida foi apenas uma estratégia para que eles recuassem das suas posições e o levante fosse encerrado. Sob acusação de conspiração, todos os envolvidos na organização da revolta são presos e posteriormente embarcados em navios com outros tipos de criminosos e deixados na selva amazônica à sua própria sorte.

2.5 Busca de oportunidades e representatividade

Apesar dos esforços de Dom Pedro II em desenvolver o país, o Brasil dos tempos da Monarquia ainda mantinha a característica econômica predominantemente voltada a atividade rural, que absorvia a maior parte da mão de obra escrava num primeiro momento e depois a do imigrante, que foi trazida justamente para substituir o escravo no campo.

Já no período pós-abolição e dentro do regime Republicano, a atividade industrial começa a se desenvolver mais e passa a absorver, também, a mão de obra do imigrante.

Para o trabalho na indústria têxtil paulista, em larga expansão, os empresários preferiam os imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e alemães, bem como seus filhos nascidos no Brasil. As dificuldades crescentes impostas aos trabalhadores negros para sua inserção no mercado de trabalho contrastavam cruamente com o desenvolvimento industrial e urbanístico de São Paulo. [...] (ALBUQUERQUE E FILHO, p. 260, 2006).

Mesmo com a redução do ritmo migratório a partir da década de 1930, os critérios de empregabilidade mantinham-se pautados pelo racismo.

Desta forma e sem conseguir a tão sonhada igualdade social com a abolição e depois com a República, os negros começam a buscar novas formas de representatividade e de luta pelos seus direitos, com a criação de veículos de mobilização e informação da comunidade negra.

Surgem, então, já nesse início de século XX, jornais e revistas especializados e direcionados ao público negro em contraponto a imprensa oficial que mantinha o foco nos

interesses dos brancos e simplesmente ignoravam a presença do negro na sociedade, assim como evitavam qualquer menção às questões étnico-raciais.

Ideia predominante entre a comunidade negra paulista, muitas foram as publicações ao longo dos anos que se seguiriam ao primeiro, o Menelick de 1915.

[...] Após o primeiro, outros se sucederam na seguinte ordem: A rua e O Xauter, 1916; O Alfinete, 1918; O Bandeirante, 1919; A Liberdade, 1919; A Sentinela, 1920; O Kosmos, 1922; O Getulino, 1923; O Clarim da Alvorada e Elite, 1924; Auriverde, O Patrocínio e O Progresso, 1928; Chibata, 1932; A Evolução e A Voz da Raça, 1933; O Clarim, O Estímulo, A Raça e Tribuna Negra, 1935; A Alvorada, 1936; Senzala, 1946; Mundo Novo, 1950; O Novo Horizonte, 1954; Notícias de Ébano, 1957; O Mutirão, 1958; Hifen e Niger, 1960; Nosso Jornal, 1961; e Correio D'Ébano, 1963.(MOURA, p.70, 1992).

Tinham por objetivo afirmar essa identidade étnica do negro e influenciar seu comportamento, mantendo o foco nas notícias e tendências ligadas à comunidade, desviando-se completamente das notícias de interesse nacional, foco da imprensa tradicional.

Buscando a valorização da comunidade negra paulistana, surge um movimento chamado: “Frente Negra Brasileira”. Movimento bem organizado e de estrutura complexa, que atinge abrangência nacional e até mesmo internacional e ainda conta com a sua frente de milícia, homens com treinamento rígido equivalente ao dos militares.

Adquiriram respeito das autoridades policiais de forma que, se algum deles fosse abordado e apresentasse a carteirinha da Frente Negra, era imediatamente liberado. Conseguiram inscrever muitos de seus membros na Força Pública de São Paulo, acabando com as tendências racistas da instituição.

Conseguiu tornar-se partido político em 1936, o que infelizmente não durou muito, pois através de um golpe de Estado, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo e dissolve todos os partidos políticos em 1937, além de censurar os meios de imprensa, o que atinge em cheio os periódicos voltados aos negros.

Diante da vigilância constante e repressão impostas pelo governo Vargas, a alternativa foi constituir associações com fundo recreativo e/ou esportivo e assim poder continuar reunindo as pessoas em torno de um objetivo comum.

A situação só mudou após o final da segunda guerra mundial e a derrota do nazismo; e nesse novo cenário, é fundado no Rio de Janeiro em 1945, o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, cujo objetivo era o de convocar uma Assembleia Constituinte e com isso obter anistia para os negros enquadrados em crimes tidos como de fundo político, retorno das liberdades perdidas: palavra escrita e falada; constituir agremiações; pleiteavam direito de voto para os militares, para os membros de navios mercantes, direito de greve, liberdade de culto com relação às religiões de matriz africana, criar escolas para alfabetização com abrangência nacional, entre outras pautas.

Ainda no Rio de Janeiro, em 1944, surge o Teatro Experimental do Negro, para ajudar a difusão das pautas e da cultura do negro, contando inclusive com a fundação de um jornal. A partir dessa iniciativa organiza-se o Instituto Nacional do Negro e sob sua influência convoca-se a Conferência Nacional do Negro em 1949.

Outras entidades de promoção cultural foram criadas e acabaram se dissolvendo com o tempo, perdurando até os dias de hoje apenas aquelas que se organizaram como clubes de lazer, muitas no interior de São Paulo.

As tentativas de organização do negro na imprensa, nas artes, no campo ideológico e político passa por essas instituições que foram sendo criadas, se transformaram, se dissolveram, que voltaram a se organizar com membros de instituições anteriormente

encerradas, até que o golpe militar de 1964 encerra de vez qualquer tentativa de expressão ou participação mais efetiva na sociedade.

Durante a ditadura militar as liberdades foram muito restritas, então a divulgação de informações sempre passava pelo crivo governamental que apresentava apenas ideias e fatos que fossem agradáveis aos olhos do regime, como por exemplo a ideia de que no Brasil reinava uma perfeita harmonia racial.

De forma que, não podendo expressar ideias opostas aos ideais do governo, sendo proibidas as reuniões, os protestos, a expressão política, entre outras liberdades suprimidas; sobraram apenas as entidades culturais e de lazer aonde se poderia preservar e divulgar a cultura negra, assim como manter viva sua identidade. Isto tudo sob estrita e rigorosa supervisão dos órgãos fiscalizadores governamentais.

2.6 Redemocratização, novos tempos

A década de 1980 marca no Brasil o período de redemocratização, ou seja, o final do regime militar e o fim daquela era de repressão, de proibições diversas, de censura de todos os tipos.

Nesses anos volta à superfície o questionamento sobre a validade de comemoração do dia 13 de maio, abolição da escravatura; uma vez que o negro sente que esse evento em particular e todo o desenrolar das situações que se seguiram ao longo dos séculos anteriores, não mudaram as questões raciais e de discriminação sempre presentes no país, a começar, por exemplo pela forma como a abolição é apresentada nas escolas e livros didáticos. Pela história oficial, os heróis da abolição seriam brancos: D. Pedro II, Princesa Isabel, José Bonifácio e outros; enquanto negros que protagonizaram os movimentos abolicionistas, como: Luís Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, entre outros; são sumariamente subtraídos do que se ensina ou mesmo tem sua importância histórica diminuída.

Sentindo necessidade de reassumir o protagonismo não só histórico, mas também sobre sua inserção como cidadão na sociedade mais atual, os movimentos negros se reorganizam, voltam a reivindicar as pautas da comunidade, ocorre uma certa agitação social, que acaba por atingir o campo político, culminando em mudanças na legislação.

Como exemplos temos a constituição de 1988 que designa a prática de racismo como crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Também temos a Lei 7.716/89, conhecida como Lei Caó, apelido do deputado negro Carlos Alberto de Oliveira, que a propôs. A Lei Caó define práticas de crime de racismo no Brasil e evidencia a importância da participação dos negros em cargos públicos e na política.

Mas somente durante a década de 1990 é que as organizações negras do Brasil conseguiram que fossem discutidas medidas contra as desigualdades raciais e contra o racismo.

Uma medida efetiva foi a criação em 1996 do Grupo de Trabalho Interministerial para a implementação de Políticas de Ação Afirmativas, que nada mais são do que a adoção de políticas públicas e privadas visando corrigir as desigualdades, como por exemplo: cotas para negros e afrodescendentes em concursos públicos, em universidades públicas, a exigência de um número mínimo de trabalhadores negros ou afrodescendentes nos quadros de trabalho de empresas, entre outras.

Dentro dessa ideia, em 2001, como consequência da participação do Brasil na III Conferência Mundial Contra o Racismo, realizada na África do Sul, o governo assumiu compromisso de implantar sistemas de cotas raciais na educação e em alguns setores do mercado de trabalho.

Surgem as cotas raciais e sociais em universidades públicas, o que permite o acesso desse público discriminado pela cor da pele ou pela condição social, egressos de escolas públicas; a uma educação de nível superior de reconhecida qualidade, e isso provê possibilidades reais de ascensão social e de pleitear melhores empregos com melhores salários dentro do mercado de trabalho.

Interessante falar da importância da cota social, uma vez que ela favorece aqueles socialmente menos privilegiados, independentemente da sua origem étnica e cor da pele, sendo instrumento eficaz para a derrubada do argumento de racismo reverso utilizado pelos que se sentem prejudicados pelas falas de reparação histórica ao afrodescendente ou mesmo ao indígena.

2.7 Análise do cenário contemporâneo

Para se discutir se ainda existe racismo ou não, se existe discriminação com relação ao afrodescendente, quais suas condições de vida, sem depender somente daquilo que se vê na mídia contemporânea, um recurso válido é a análise de dados socioeconômicos, populacionais, culturais e outros; que podemos obter nos próprios órgãos censitários e em instituições e organizações nacionais e internacionais que se propõe a elaboração desse tipo de estudo. Assim poderemos entender, num cenário mais atual como vive o afrodescendente e quais as perspectivas de desenvolvimento e progresso que ele tem na sociedade.

Segundo dados da Unesco (2005), o Brasil possui a segunda maior população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria e mesmo com essa presença populacional massiva, conseguiu durante sua história produzir um cenário extremamente desigual entre os grupos étnico-raciais negro e branco.

2.7.1 Legislação

Do ponto de vista da legislação, vamos rever o que foi feito visando trazer maior igualdade, justiça social e mesmo promover algum tipo de reparação histórica necessária.

A Constituição Federal do Brasil (1988) e que está em vigência, vinda do período pós-ditadura no qual a injustiça social foi o *modus operandi*, foi redigida obedecendo aos princípios da liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana; conforme se observa também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Garante, ainda, a todas as pessoas o exercício dos seus direitos e a expressão da sua cultura, independente do gênero, orientação sexual, condição social, religião, raça ou etnia.

Conforme extração de parte do que está previsto no artigo 5º:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
(BRASIL, 1988, art. 5º).

Em busca da promoção da igualdade de oportunidades para as pessoas negras, ao mesmo tempo em que condena qualquer forma de discriminação étnico-racial, o chamado Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12288/2010), de 20 de julho de 2010, que define em seu artigo 1º:

Art. 1º esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos

étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. (...)

IV - População negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito ou raça usado pela fundação instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga; (...) (BRASIL, 2010, p. 1).

Com relação ao racismo no esporte, a Lei nº 14.597/2023, proíbe a ostentação de cartazes, bandeiras, símbolos, entoar cânticos ou outros sinais com mensagens ofensivas que atentem contra a dignidade da pessoa humana, especialmente de caráter racista. Disciplina ainda que a torcida organizada que promover condutas discriminatórias será impedida de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de 5 (cinco) anos, prevendo pena de reclusão e multa em dobro em casos de racismo.

Temos mais recentemente a edição da Lei nº 14.532/2023, que altera a Lei do Crime Racial (Lei nº 7.716/1989), no sentido de incluir o agravante para o crime de prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional quando o ato é praticado por intermédio dos meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, incluindo especificamente os casos de postagem em redes digitais na internet. Ou seja, algo que traz maior segurança em termos de controle do que se faz em redes sociais ou em qualquer outro lugar da internet, tirando do anonimato aquele que se propõe a esses tipos de ações elencadas mais acima.

Para trazer maior equilíbrio aos quadros funcionais governamentais, foi editada a Lei Federal nº 12.990/2014, que determinou a reserva de 20% das vagas em concursos públicos da administração pública federal para negros.

Expandindo o alcance dessa mesma lei, o governo federal editou o decreto nº 11.443/2023, para determinar que fossem destinadas às pessoas negras, a ocupação no percentual mínimo de 30%, dos cargos comissionados executivos e funções comissionadas executivas na administração pública direta, autárquica e fundacional.

Ainda dentro da temática de combate ao racismo, temos:

- ✓ Lei nº 10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008, que alteram a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes da educação nacional, objetivando incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de temática voltada a história e cultura afro brasileira e indígena;
- ✓ Decreto nº 6.040/2007 que institui a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais;
- ✓ Lei nº 13.796/2019 que também altera a Lei nº 9.394/1996, para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa;
- ✓ Decreto nº 10.932/2022 que ratifica a Convenção Interamericana Contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância.

2.7.2 Mercado de trabalho

Agora vejamos como os dados nos auxiliam a compreender qual a realidade do afrodescendente no mercado de trabalho.

Segundo dados do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2023), os negros representavam 56,1% da população em idade de trabalhar e, dentro desse percentual, apenas 33,7% dos cargos de direção e chefia em empresas eram ocupados por eles. De outra perspectiva, um em cada 48 trabalhadores negros ocupa função de gerência, enquanto que entre os homens não negros, essa proporção é de um para cada 18 trabalhadores.

Já entre os desocupados, no mesmo ano, 65,1% eram negros. Entre as mulheres negras, a taxa de desocupação é de 11,7%; enquanto que das não negras, se olharmos o 2º semestre de 2023, essa taxa é de 6,3%.

Quase metade dos negros (46%) estavam em trabalhos desprotegidos contra 34% entre os não negros. Uma em cada seis mulheres negras trabalha como empregada doméstica.

A informação mais contundente sobre essa realidade brasileira é de que seja em qual for a ocupação, o rendimento médio dos negros é menor do que a média da população, ou seja, conforme apurado, os negros ganhavam 39,2% a menos do que os não negros.

Ainda conforme o DIEESE (2023), os negros encontram grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Embora representem 56,1% da população em idade laboral, correspondem a mais da metade dos desocupados (65,1%).

Ao se verificar a taxa de subutilização da força de trabalho, as mulheres negras aptas a compor essa força enquadravam-se em três possíveis situações: estavam desocupadas, não tinham procurado trabalho pela falta de perspectiva ou estavam ocupadas com carga de trabalho inferior à que gostariam; perfazendo um total de 26,6%. No caso dos homens negros a mesma taxa foi de 17,1%. Como a diferença percentual para as mulheres é mais acentuada do que a dos homens, isso mostra que a inserção de mulheres negras no mercado de trabalho é ainda mais difícil, mesmo analisando um período histórico tido como de melhora da atividade econômica, que é esse período do segundo semestre de 2023.

Quando conseguem se ocupar, as condições de inserção do negro são mais desfavoráveis e há sempre dificuldade de ascensão profissional, sendo que apenas 2,1% dos trabalhadores negros, sejam homens ou mulheres, ocupavam cargos de direção ou gerência em empresas contra 5,5% entre os não negros, dentro do mesmo período analisado.

Falando em oportunidades de trabalho, torna-se importante analisar aqueles que estão ocupados, mas que ocupam os chamados trabalhos desprotegidos, que poderiam ser classificados como subemprego, quais sejam: empregados sem carteira de trabalho assinada, trabalho por conta própria, ocupantes de postos cujos empregadores não contribuem para a Previdência Social, trabalhadores familiares auxiliares.

Na análise desse quesito, temos a constatação de que os negros aparecem em maior proporção nos postos de trabalho informais e, de forma complementar, vale dizer que com menor remuneração. No período analisado, ou seja, no segundo semestre de 2023, os negros ganhavam em média 39,2% a menos do que os não negros.

2.7.3 Educação

Tão importante quanto buscar as informações sobre o mercado de trabalho e o quanto a desigualdade racial no Brasil influencia esse indicador, é observar como a questão

educacional funciona, até porque este possui grande fator de influência nos resultados daquele.

A desigualdade social também repercute fortemente na questão educacional e vice-versa. Sobre esse ponto, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), os chamados pretos e pardos representam 56% da nossa população e esse grupo possui representatividade de 71% entre aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, contra 27% de brancos. Em situação de extrema pobreza, 73% são negros enquanto 25% são brancos.

Entrando propriamente no fator educacional, a taxa de analfabetismo entre pretos e pardos caiu em 2022 para o menor nível desde 2016, equivalente a 7,4%. Porém, ela ainda representa mais do que o dobro da registrada entre brancos, que foi de 3,4%.

Ainda utilizando os dados da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, (PNAD, 2022), dos jovens de 14 a 29 anos fora da escola, 70% eram negros e 28% brancos.

Quanto a este dado de evasão escolar, muito dele pode ser atribuído aos fatores sócioeconômicos, pois os jovens, assim que atingem idade suficiente para o trabalho, mesmo que informal, entram em conflito entre a educação e o trabalho; especialmente aqueles que habitam comunidades mais vulneráveis. Entre esses o abandono escolar precoce é mais comum. Saem da escola para poder contribuir financeiramente com a família.

3 METODOLOGIA

Para compreender a trajetória e a participação do negro escravizado, liberto ou livre durante o decorrer histórico brasileiro desde o descobrimento até os dias atuais, assim como a contribuição social e a evolução que teve ao longo do tempo, a metodologia utilizada será a da pesquisa bibliográfica, pois como definem Lakatos e Marconi:

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, monografias, teses, material cartográfico, etc. [...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto [...]. (LAKATOS E MARCONI, p.182, 2003)

Quanto à forma de abordagem a pesquisa é quantitativa, pois faz uso de dados estatísticos e gráficos e outros instrumentos para o teste das hipóteses e conjecturas propostas e quanto aos procedimentos técnicos é bibliográfica pois envolve conhecimento profundo e exaustivo de determinados objetos de maneira a entendê-los de forma ampla e detalhada.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

O negro chega ao Brasil para suprir a necessidade de mão de obra crescente para exploração da nova colônia, complementando o que não se conseguia alcançar com os indígenas já escravizados, ao mesmo tempo em que, para Portugal, esse negócio de traficar pessoas também era bastante lucrativo.

Desde esse início, o escravo assume o protagonismo no desenvolvimento da economia da colônia, baseada em extração de recursos e cultivo de cana de açúcar. É ele que utilizam para explorar o novo território a partir das áreas mais litorâneas em direção ao interior e ele participa da luta contra tribos indígenas que se recusavam a aceitar o comando dos colonos.

Os escravizados que não se submetiam ao sistema e aos maus tratos começam sua resistência formando comunidades de fugitivos, que seriam conhecidos como Quilombos e que tiveram imensa importância no desenrolar da luta pela liberdade dos cativos.

Nos séculos que se seguiram, o escravo é utilizado não apenas como mão de obra rural e urbano, mas é também utilizado como massa de manobra. Luta em conflitos internos, luta em guerras, muitas vezes sob a promessa de liberdade caso sobrevivesse e, é claro, se o lado de luta dele fosse o vitorioso. Promessas nunca cumpridas.

Dentro do século XIX, numa sociedade cujas elites brasileiras resistiam fortemente à ideia de abolição da escravidão, em época na qual as grandes potências econômicas europeias já tinham feito ou estavam fazendo seus processos de encerramento da atividade escravista, temos um Brasil que aparentava também ir nessa direção, com algumas leis que pareciam favorecer a população ainda escrava, mas que na verdade acabavam por proteger o sistema, as propriedades dos senhores e procuravam agradar aos interesses estrangeiros que exerciam forte pressão para que a abolição fosse feita.

Para a elite brasileira, o sistema escravista secular, definia qual era o lugar de cada um na sociedade. Nele os cativos representavam a classe mais oprimida, sem direitos de qualquer espécie, sem poder possuir terras ou bens, sem escolher para quem ou como trabalhar.

Nesse sentido, a sociedade brasileira dos períodos colonial e imperial não era só escravista, mas era racista. Pois os definidos como negros, mestiços, escravos libertos, ou seja, todos os diferentes do branco de origem europeia, de origem estrangeira ou mesmo nascido no Brasil, eram vistos como inferiores. Não se tratava apenas da exploração econômica ou de classe, era mesmo a opressão racial.

Ocorre então a abolição da escravidão, mais pela falência do sistema do que pela importância de todas as lutas ao longo de diversas épocas e a mobilização social voltada a ela. Uma abolição descompromissada, sem reformas, sem compensações de qualquer espécie e sem medidas que trouxessem justiça social.

Os senhores de escravos apesar de não receberem as indenizações que esperavam, tinham o seu problema de mão de obra resolvido com a presença do imigrante e o trabalhador negro acaba marginalizado e atirado na periferia do sistema de trabalho. Reformula-se o racismo de forma a barrar o acesso do negro em todos os níveis sociais e o ideal de liberdade transforma-se num grande pesadelo em que um imenso contingente de pessoas passa a viver à mercê da própria sorte, enquanto o ideal de branqueamento das elites é satisfeito e a estrutura antiga permanece intocada.

Uma vez que não foi satisfeito o ideal de cidadania do negro durante o império e com o advento da abolição, boa parte dessa população agora livre acaba por apoiar os ideais republicanos acreditando que com eles teria finalmente vez e voz.

Assim como a abolição não trouxe acesso dos negros à terra, trabalho digno ou educação; a República não os considerou nos projetos sociais da nova ordem. Ao contrário, manteve a ideia de não permitir a autonomia dos negros, preservando o sistema de mando vindo dos antigos senhores e os colocando ainda mais em posição de desigualdade social.

O negro começa a se organizar por conta própria e se posiciona contra o autoritarismo do governo. Nas primeiras décadas do século XX criam jornais e periódicos especializados nos assuntos da comunidade, contrariando o que fazia a imprensa oficial e branca, fundam clubes e associações e até mesmo um partido político.

Em 1937 Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e o chamado Estado Novo dissolve os partidos políticos, reprime toda a imprensa e qualquer tipo de manifestação contrária a esse regime.

Nova tentativa de se reorganizar e de formar sua identidade, além de pleitear seus direitos após a queda do regime Vargas e o final da segunda guerra mundial, que duraria até

1964 quando os militares deram novo golpe de Estado e, de novo, os partidos foram dissolvidos, toda forma de representação ou organização foi dissolvida ou muito vigiada.

Finalmente com a redemocratização na década de 1980 o ideal pode ser retomado, o negro pode novamente lutar por justiça social e igualdade de direitos; o que começa a acontecer com a constituição federal de 1988 que equipara todos os cidadãos em direitos e deveres, independentemente de origem étnico-racial, sexo ou qualquer outro fator. Seguiram-se, mais recentemente, outras legislações que preveem punições por racismo e discriminação ou buscam equiparar as condições de competitividade daqueles socialmente oprimidos, em sua maioria afrodescendentes, como: sistemas de cotas para acesso à universidade pública e para admissão em concursos públicos.

Os dados sociais analisados mostram que essas ideias e ações ainda estão longe de produzir os efeitos necessários, uma vez que o afrodescendente ainda representa a maior parte da camada social menos favorecida, continua não tendo acesso a um nível educacional que o coloque em condições de igualdade para competir com os demais, portanto tendo muito menor acesso ao mercado de trabalho formal e oportunidades de empregos melhor remunerados, além de ganhar menos no mercado de trabalho formal e informal quando comparado aos brancos. Constitui a maioria esmagadora da atual população carcerária e está sempre mais vulnerável à violência policial e desemprego, inserido muitas vezes num contexto de pobreza e marginalização.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstrado durante o artigo e, em especial, na apresentação dos resultados da pesquisa, desde o início do processo escravista no Brasil, o negro é relegado a uma posição social menor, sem importância, a não ser pelos trabalhos que executa ajudando a manter o sistema ativo.

Assim permanece durante séculos, acreditando que os movimentos sociais, as revoltas ocorridas ou mesmo o advento da abolição da escravidão permitiria sua ascensão social, que o colocaria na posição de cidadão com igualdade de direitos perante os demais.

Nem a abolição, nem a mudança de regime monárquico para republicano trouxeram a sonhada igualdade social e somente após o processo de redemocratização do país é que se pode perceber reais avanços em termos de legislação para coibir o racismo e a discriminação e ainda promover maior justiça social.

Mesmo assim, o que se verifica pela análise dos dados socioeconômicos mais atuais é a manutenção do afrodescendente numa condição de exclusão ou pouca relevância social, portanto, a abolição da escravidão e os acontecimentos subsequentes, vindos até os dias atuais, não promoveram a devida e necessária reparação histórica e a real justiça social almejada por grande parte da população do país.

Um caminho viável para finalmente atingir esses objetivos é a continuidade e colocação em prática das chamadas ações afirmativas, que são as políticas públicas voltadas ao setor público e aquelas voltadas ao setor privado, como o sistema de cotas por exemplo, que buscam corrigir as distorções sociais perpetuadoras de um sistema perverso que priva o afrodescendente de obter oportunidades iguais e justiça social, que perpetua o racismo e a discriminação, mantendo ele na condição de escória social que vem desde os tempos do Brasil colônia e que não foi encerrado com a abolição da escravidão, para assim construirmos uma sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de; FILHO, Walter Fraga. **Uma história do negro no Brasil**. Brasília: Fundação Cultural Palmares; Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais, 2006.

BRASIL. **Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: DF, 1988. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Decreto Nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007**. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília: DF, 2007. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Decreto Nº 10.932, de 10 de janeiro de 2022**. Promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em 5 de junho de 2013. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10932.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Decreto Nº 11.443, de 21 de março de 2023**. Dispõe Sobre o Preenchimento por Pessoas Negras de Percentual Mínimo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança no Âmbito da Administração Pública Federal. Brasília: DF, 2023. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11443.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989**. Define os Crimes Resultantes de Preconceito de Raça ou de Cor. Brasília: DF, 1989. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003**. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para Incluir no Currículo Oficial da Rede de Ensino a Obrigatoriedade da Temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá Outras Providências. Brasília: DF, 2003. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008**. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para Incluir no Currículo Oficial da Rede de Ensino a Obrigatoriedade da Temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Brasília: DF, 2008. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010**. Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Brasília: DF, 2010. Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 12.990, de 09 de junho de 2014.** Reserva aos Negros 20% (Vinte por Cento) das Vagas Oferecidas nos Concursos Públicos para Provimento de Cargos Efetivos e Empregos Públicos no Âmbito da Administração Pública Federal, das Autarquias, das Fundações Públicas, das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista Controladas pela União. Brasília: DF, 2014. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112990.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 13.796, de 03 de janeiro de 2019.** Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para Fixar, em Virtude de Escusa de Consciência, Prestações Alternativas à Aplicação de Provas e à Frequência a Aulas Realizadas em Dia de Guarda Religiosa. Brasília: DF, 2019. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/113796.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023.** Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para Tipificar Como Crime de Racismo a Injúria Racial, Prever Pena de Suspensão de Direito em Caso de Racismo Praticado no Contexto de Atividade Esportiva ou Artística e Prever Pena para o Racismo Religioso e Recreativo e Para o Praticado por Funcionário Público. Brasília: DF, 2023. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/114532.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

BRASIL. **Lei Nº 14.597, de 14 de julho de 2023.** Institui a Lei Geral do Esporte. Brasília: DF, 2023. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14597.htm>. Acesso em: 23 abril 2024.

DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos. **As dificuldades da população negra no mercado de trabalho.** Disponível em: <<https://www.dieese.org.br/boletimespecial/2023/conscienciaNegra2023.pdf>>. Acesso em: 20 abril 2024.

GUIA NEGRO. Disponível em: <<https://guianegro.com.br/13-revoltas-revolucionarias-para-o-povo-preto/>>. Acesso em: 21 abril 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 20 abril 2024.

INSTITUTO UNIBANCO. Observatório de Educação Ensino Médio e Gestão. **Desigualdade racial na educação brasileira: um Guia completo para entender e combater essa realidade.** Disponível em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/desigualdade-racial-na-educacao?campaignid=20486978387&adposition=&adgroupid=161265998348&matchtype=b&keyword=preconceito%20racial&uf=&nomecampanha=&pht=&gad_source=1&gclid=EA1aIQobChMIh_-g9rbghAMVY0JIAB3gnQvkEAMYASAAEgInMPD_BwE> Acesso em: 13 março 2024.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica.** 5. ed. São Paulo: Atlas, p. 182-187, 2003.

MOURA, Clóvis, História do negro brasileiro, 2. ed. São Paulo: Ed. Ática, 1992.

OAB. Ordem dos Advogados do Brasil. **Cartilha de Igualdade Racial**. Rio Grande do Norte, 2023. Disponível em: <<https://oabrn.org.br/userfiles/files/Cartilha%20de%20Igualdade%20Racial%20Out2023%20Web%201.pdf>>. Acesso em: 13 março 2024.

PEREIRA, Carolina de Freitas; RIBEIRO, Thamires da Silva; MARINHO, Alexandre. **A Luta negra e o 13 de maio: entre a escravidão e o racismo**. Rio de Janeiro: Ipea, p.9, nota técnica nº 110, outubro 2023. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12387/1/NT_110_Disoc_a_luta.pdf>. Acesso em: 13 março 2024.

UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **História da educação do negro e outras histórias**. Brasília: Secad/MEC, 2005.